

Sharofat Ro‘zmatova,
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Biologiya kafedrası o‘qituvchi
sharofatrozmatova@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14914147>

CHOY ICHIMLIGI XUSUSIYATLARI VA O‘ZBEKISTONGA TARQALISHI

Annotatsiya. Maqolada, choy o‘simligining o‘ziga xos xususiyatlari, O‘zbekiston hududiga tarqalishiga oid ma'lumotlar yozilgan. Shuningdek, Xitoyda choy daraxti barglaridan choy ichimligi yaratilgan. Ayniqsa, choy ichimligi O‘zbekiston hududiga milodiy V asrda keltirilganligi haqida turli manba va tarixiy adabiyotlardagi ma'lumotlar aniqlandi. Tahlil natijalariga ko‘ra, o‘rtacha miqdorda choy tarkibida 6 foiz teri oshlash uchun ishlatilgan kislota va 30-32 foiz qaynoq suvda eruvchan qattiq moddalar aniqlangan.

Kalit so‘zlar: choy, choy o‘simligi, choy ichimligi, Xitoy, O‘zbekiston, tabiiy tarkibi, tahlil, xulosa.

Аннотация. В статье содержатся сведения о специфических особенностях чайного растения, его распространении на территории Узбекистана. Также в Китае из листьев чайного дерева создали чайный напиток. В частности, сведения из различных источников и исторической литературы показали, что чай был завезен на территорию Узбекистана в V веке нашей эры. По результатам анализа, в среднем чае содержится 6 процентов кислоты, используемой для дубления, и 30-32 процента сухих веществ, растворимых в кипящей воде.

Ключевые слова: чай, чайное растение, чайный напиток, Китай, Узбекистан, природный состав, анализ, заключение..

Abstract. The article contains information about the specific characteristics of the tea plant, its distribution on the territory of Uzbekistan. Also, in China, a tea drink was created from the leaves of the tea tree. In particular, information from various sources and historical literature revealed that tea was brought to the territory of Uzbekistan in the 5th century AD. According to the results of the analysis, an average amount of tea contains 6 percent of the acid used for tanning and 30-32 percent of solids soluble in boiling water.

Key words: tea, tea plant, tea drink, China, Uzbekistan, natural composition, analysis, conclusion.

Choy daraxti miloddan avvalgi IV asrda Xitoyda tabiiy holda o‘sganligi ma'lum. Xitoyning janubiy va janubi-sharqiy hududlarining iqlimi nam issiq, seryog‘in, qish kunlari qattiq sovuq bo‘lmaganligi va qor deyarli yog‘masligi choy

daraxtining o'sishiga mos keladi. 100 yil va undan ortiq yashaydi. Choyni asosiy mahsuloti — bargi va undan olinadigan quruq choypdir. Choy Xitoyda miloddan avvalgi davrlardan boshlab chanqovbosdi ichimlik sifatida keng iste'mol qilingan. Ammo hozirda dunyoda Xitoy choygiga nisbatan ko'proq hind va seylon choyi keng tarqalgan. Xitoy choygiga ehtiyoj kamayib ketgan. Vaholanki, choy Hindiston va Seylonda XIX asrdan boshlab ekilgan. Buning sababi nimada?

Ma'lumki, choy o'simligi namchil bo'lgan tog' yonbag'irlarida o'sadi va har qanday hidlarni o'ziga singdirib oladi. XVI-XVIII asrlarda Xitoydan Hindistonga choy dastlab dengiz yo'li orqali olib kelingan. Ammo Hindiston aholisi orasida choy ichish keng tarqalmadi. Bunga sabab choygaga dengiz hidining "o'tirib" qolishi bo'lgan. Shu bois, choy quruqlik orqali, ya'ni Xitoy – Sharqiy Turkiston - O'rta Osiyo- Afg'oniston – Hindiston yo'nalishidagi karvon yo'li bilan olib kelingan. Aynan shu davrdan boshlab O'rta Osiyo shahar va qishloqlarida "choyxona"lar paydo bo'lgan. Hindistonga olib kelingan choy o'simligi urug'i ekilib uning yirik plantatsiyalarini yuzaga keltirdi. Bilamizki, Xitoyga nisbatan Hindistonda dorivor, shifobaxsh va xushbo'y o'simliklar keng tarqalgan. Choy daraxti bu yerda o'simlik sifatida ekilgan. Choy o'simligi bu xushbo'y hidlarning ta'sirida o'z ta'mi va xushbo'yiligini o'zgartirgan. Shu bilan birga, uning dorivorlik xususiyatlarini o'zida jam qilgan. Oqibatda, hind choyi Xitoy choyni shu xususiyatlari bilan ortda qoldirib, butun dunyoga keng tarqaldi.

O'zbekistonga choy Xitoydan choy yo'li orqali tashib kelingan. Xitoyshunos olim A.Xo'jaevni ta'kidlashicha, choy milodiy V asrga qadar Markaziy Osiyoga olib kelinmagan[3].

Markaziy Osiyo, Xiva, Buxoro va Qo'qon mamlakatlariga sayohat qilgan P.I.Nebolsinning yozishicha, ertalab buxoroliklar qaymoqli, ammo shakarsiz choy ichganlar. Ular choyni Xitoyning chinni idishida yoki ruslarning fayans idishlarida (chashkalarida) ichishgan. Buxorolik boylargina yashil (ko'k) choy ichganlar. O'rtahol yashovchi aholi, asosan, qora choy ichgan[2]. Chunki qora choy ko'k choygaga nisbatan ancha arzon bo'lgan. Qora choyni xalqimiz "pamil choy" deb ham atagan, bu so'z asli choyni "familniy" deb atalganidan, ya'ni ma'lum bir mashxur familiyadagi xitoylikning (ma'lum bir brenddagi) choyi ekanligidan dalolat bergan.

1878-1879-yillarda Afg'oniston va Buxoro atrofida sayohat qilgan I.Yavorskiy Markaziy Osiyoda "choy-talh" ichilgani haqida yozadi. Uning aytishicha, Buxoro choyi Hindistondan eksport qilinadigan yashil (ko'k) choydin boshqa narsa emasligi, u shakarsiz ichilganda "talh", ya'ni taxir, achchiq deb nomlangan bo'lsa, shakar bilan ichilganda "choy-shirin" deb nomlangan[5].

E.S.Vulfsonning yozishicha, buxoroliklar namozdan so'ng, albatta, bir chashka choy ichishlari kerak. Ular g'ishtsimon choyni sut yoki qo'y yog'i bilan aralashtirib, ichiga non to'g'rab ovqat tayyorlab ichganlar. Kunduz kunlari

buxoroliklar choyxonalar oldidan bir kirmasdan va bir soatcha o'tirmasdan o'ta olmaganlar. Aytish lozimki, har bir buxorolikning belbog'ida tasma qilib kesilgan charmdan tikilgan koshbag osilib turgan va unda bir juft pichoqcha, tish chotkasi, choy solingan xaltacha va boshqalar bo'lgan. Bu narsalarning qimmatbaho ekanligiga qarab egasining badavlat yoki kambag'alligi aniqlangan. Choyxonaga kirgan buxoroliklar choy xaltalaridagi choydan bir chimdim uzatishgan, shuning uchun ular faqat issiq suv uchun pul to'laganlar. Kunduzi achchiq shakarsiz choy ichilgan. Choyga puflash odobsizlik, hatto gunoh hisoblangan. Shuning uchun issiq choyni chashkada aylantirib sovutish kerak, bu harakatni esa ohistalik bilan bajarish lozim. Choyni bunday sovuta olmaganlarni uquvsiz, deb atashadi. Choy ichib bo'lingandan keyin esa damlab bo'lingan shammasi tarqatilgan: har kim istagancha, ikki qo'lga siqqanicha olishi mumkin bo'lgan[1]. 1879-yildan 1894-yilgacha Turkiston aholisi sevib iste'mol qilgan mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan tayyorlangan choy mahsuloti o'rganilgan.

Xulosa qilganda, o'rtacha miqdorda choy tarkibida 6 foiz teri oshlash uchun ishlatilgan kislota va 30-32 foiz qaynoq suvda eruvchan qattiq moddalar aniqlangan. Mahalliy aholi choy daraxti barglaridan tayyorlangan mahsulot o'rniga salomatlik uchun xavfsiz bo'lgan turli xil daraxtlarning barglaridan quritilgan sun'iy ichimlik moddasini iste'mol qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Абаза К.К. Завоевание Туркестана. – СПб, 1902. – С. 110-111.
2. Небольсин П. Очерки торговли России со странами Средней Азии, Хивой, Бухарией и Коканом (со сторонк Оренбургской линии). – СПб., 1856. – С. 16.
3. Хўжаев А. Буюк Ипак Йўли: муносабатлар ва тақдирлар. – Тошкент: «Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси» давлат илмий нашриёти, 2007. –321б.
4. Eshpulatov E. Y., Mamadaliyev M.Z. Dirivor KIPREY (IVAN-choy) o'simligidan damlama tayyorlash va qanday kasalliklarga ishlatilishi / Science and innovation. International scientific journal. 2022. № 2. P. 141.
5. Яворский И.Л. Путешествие русского посольства по Афганистану и Бухаре в 1878-1879 гг. – СПб., 1882, Т.1. – С. 38-39.